

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISH

¹Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, ²Asrorova Hulkarxon Abrorovna

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti, katta o'qituvchi, ²Namangan muhandislik-texnologiya instituti, 1-bosqich talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116994>

Annotatsiya. Maqolada Aniq fanlarni o'rganishda o'quvchilar ko'plab muammoli vaziyatlarga duch keladilar. Shuning bilan bilimlarni sifatli darajada yetkazib berishga pedagoglardan katta mahorat va o'quvchilarni darsga qiziqtirish kerak.

Kalit so'zlar: aniq fanlar, pedagogika, kompyuter texnologiyalari, fizika-taxnika qismlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), ilmiy-metodik muammolar.

Hozirgi kunda aniq fanlarni sifatli darajada o'qitish pedagoglar oldida turgan muammolardan biri hisoblanadi. Aniq fanlarni o'rganishda o'quvchilar ko'plab muammoli vaziyatlarga duch keladilar. Shuning bilan bilimlarni sifatli darajada yetkazib berishga pedagoglardan katta mahorat va o'quvchilarni darsga qiziqtirish kerak. Pedagogik faoliyatda talabalarga ma'lumot uzatish emas, balki bilish faoliyatini tashkil etish bo'yicha ishlar maksimal ro'l o'ynashi kerak. Mavjud qiyinchiliklarni bartaraf etishda o'qituvchiga operatsion imkoniyatlari ulkan didaktik salohiyatga ega bo'lgan kompyuter turli yo'llar bilan yordam berish mumkin.

Kompyuter texnikasining jadal rivojlanishi va funksional imkoniyatlarining kengayishi kompyuterlardan o'quv jarayonning barcha bosqichlarida keng foydalanish imkonini beradi.

Fizikanini o'qitishda kompyuterlardan foydalanishda Fizika texnikasida bu usullar quyidagi mezonlarga ko'ra tasniflanadi:

- ✓ o'qituvchidan talabalarga ma'lumot uzatish usuli;
- ✓ o'qituvchi faoliyatining xususiyatiga ko'ra;
- ✓ o'quvchilar faoliyatining tabiatiga ko'ra.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - ta'lim resurslariga kirishni kengaytirish (nazariy jihatdan cheksiz hajm va kirish tezligi bilan), o'qituvchi bilan o'zaro aloqani oshirish, individual o'quv yo'llarini qurish va talabalar bilimni ob'ektiv nazorat va monitoring qilish uchun elektron ta'lim muhitida o'qitish. Ushbu muammolarni hal qilishda AKTdan foydalanish samaradorligi quyidagi omillar bilan bog'liq:

- ✓ axborotni taqdim etishning turli usullari;
- ✓ yuqori darajadagi ravshanlik;
- ✓ turli jarayonlarni simulyatsiya qilish qobiliyati;
- ✓ asosiy tarkibni o'zlashtirishdan chalg'itadigan odatiy ishlardan ozod qilish;
- ✓ jamoaviy tadqiqot ishlarini tashkil etishga yaxshi moslashish;
- ✓ ta'lim darajasiga, kognitiv qiziqishlarga va boshqalarga qarab
- ✓ talabalarning ishiga tabaqalashtirilgan yondashuv imkoniyati;
- ✓ tezkor nazoratni tashkil etish va o'qituvchilarga yordam berish.

Hozirgi vaqtda ta'limning haqiqiy muammosi o'quvchilar tomonidan bilimlarni ijodiy o'zlashtirishdir. Bu talabaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda uning shaxsini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishni kafolatlashi mumkin. Hozirgi vaqtda ta'limning haqiqiy muammosi o'quvchilar tomonidan bilimlarni ijodiy o'zlashtirishdir. Bu talabaning individual

xususiyatlarini hisobga olgan holda uning shaxsini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishni kafolatlashi mumkin. Pedagogik faoliyatda talabalarga ma'lumot uzatish emas, balki bilish hisoblanadi.

Fizikani o'qitishda kompyuterlardan foydalanishda katta imkoniyatlar mavjud. Fizika eksperimental fan bo'lib, u doimo ko'rgazmali eksperiment bilan birga o'qitiladi. Zamonaviy fizika sinfida ko'rgazmali eksperimentlar o'tkazish uchun nafaqat turli xil vositalar va asboblari, balki multimedia proyektori yoki ko'rgazma ekranidan ham foydalanish kerak. Turli illyustrativ materiallar, multimedia va interfaol modellar o'quv jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. O'quv dasturlarining interaktiv elementlari passiv ta'limdan faol o'rganishga o'tish imkonini beradi.

Fizika darslarida AKTdan foydalanish usullari:

kompyuterda modellashtirish;

kompyuter ko'rgazmalari;

laboratoriya - kompyuter ustaxonasi;

kompyuter testlari. Fizika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish quyidagi muammolarni yanada muvaffaqiyatli hal qilish imkonini beradi:

vizual ma'lumotlarni taqdim etishning keng imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning obrazli tafakkurini rivojlantirish;

axborotni qayta ishlash va taqdim etishning dinamik usullaridan foydalanish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish;

Mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirish, xususan, mazkur sohada xalqaro standartlarga mos yuqori malakali mutaxassislarni, birinchi navbatda, dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish, axborot tizimi va kompyuter tarmoqlarini boshqarish bo'yicha kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada sohaga kerakli mutaxassislarni tayyorlab beruvchi oliy ta'lim muassasalarining hissasi kattadir.

Aytish joizki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi butun dunyoda tez sur'atlarda rivojlanib boryapti. Innovatsion texnologiyalar, ishlanmalar, dasturlar yaratish bo'yicha yetakchi kompaniyalar kim o'zarga poygaga kirishgan. Sohada ixtiro qilingan bugungi biror yangilik ertaga o'rnini boshqasiga bo'shatib berishga majbur bo'lmoqda. Iqtisodiyotning

barcha tarmoqlarda rivojlanish axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan chambarchas bog‘liq holatda olib borilmoqda. Buning uchun mamlakatimizda barcha imkoniyatlar – hukumat e’tibori, moddiy-texnik baza, intellektual salohiyat yetarlidir. Faqat axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislarimizdan, yoshlardan ushbu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda doimiy izlanish, o‘qib-o‘rganish talab qilinadi, xolos.

Joriy yil davomida qo‘shimcha 24 ming kilometr optik-tolali aloqa liniyalarini qurish hisobiga ijtimoiy soha obyektlari, shu jumladan 9 848 ta xalq ta’limi obyektlari, 5 625 ta maktabgacha ta’lim obyektlari, 3 401 ta sog‘liqni saqlash muassasalari, 7 656 ta mahalla fuqarolar yig‘inlari va 3 567 ta militsiya tayanch punktlari yuqori tezlikdagi internet tarmog‘iga ulanish imkoniyati yaratildi. Shu bilan birga, qo‘shimcha 200 ming ta keng polosali portlar o‘rnatilishi natijasida 2,9 million uy xo‘jaliklari, tadbirkorlik subyektlari va ijtimoiy soha obyektlarining keng polosali Internetga ulanish imkoniyati yaratildi. Mobil internet tezligi 1,5 barobar oshirildi va 5 744 ta qo‘shimcha tayanch stansiyalari o‘rnatilib, respublika bo‘yicha mobil aloqa qamrovi darajasi 98 foizga ya’ni mobil aloqa abonentlari soni 27 million, keng polosali mobil Internet qamrovi 91 foizga ya’ni keng polosali mobil internet foydalanuvchilari esa 23,1 millionga yetkazildi.

Telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish borasida joriy yil yakuniga qadar, 50 ming kilometr optik-tolali aloqa liniyalarini qurish va ularning uzunligini 118,6 ming kilometrga yetkazish, aholini yuqori tezlikdagi simli internet bilan ta’minlash maqsadida, 900 ming abonentga mo‘ljallangan zamonaviy qurilmalar o‘rnatish, qo‘shimcha tayanch stansiyalarini o‘rnatish orqali aholi punktlarining mobil internet bilan qamrov darajasini 95 foizgacha yetkazish, shu jumladan 72 ta aloqa qamrovi mavjud bo‘lmagan axoli punktlarini mobil aloqa bilan qamrab olinishi ko‘zda tutilgan.

Xulosa qilib aytganda, axborot –kommunikatsiya texnologiyalari o‘quvchilarni qiziqarli olamga olib kirishda o‘qituvchilar imkoniyatlarini kengaytiradi, bunda o‘quvchilar axborotlarni mustaqil ravishda izlab topadilar, tahlil qiladilar va boshqalarga yetkazadilar. O‘quvchini axborot bilan ishlashga, bilimni rivojlantirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarning muhim vazifasi hisoblanadi. Aniq fanlarni o‘qitish jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish faqat asosiy yo‘nalishlari shakllanadi. O‘quvchilarning darsdan tashqari ishlarni tashkil etishda axborot texnologiyalardan keng foydalanish birinchi navbatda, turli hisobotlarni tayyorlash, o‘z ustida ishlash kabilardan iborat bo‘ladi.

REFERENCES

1. Berkinov, A. A., Ergashev, J. K., Turaqulov, B. T. U., Toshpulatova, D. K., & Ungarov, M. N. U. (2020). Technology for the development of students ‘Educational and creative activities in solving problems in molecular physics. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(11), 71-74.
2. Berkinov, A., & Umirov, J. (2021). Molekulyar fizika bo‘limini kompyuter texnologiyalardan foydalanib o‘qitish *технологического образование*, 4(4). metodikasining o‘rni. *Физико-технологического образование*, (5).
3. Nurmatov, K., & Berdiqulov, E. (2021). Quyosh elementlari konstruksiyalari. *Физико-технологического образование*, (5).
4. Erkaboev U.I., Negmatov U.M., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A. Influence of a quantizing magnetic field on the Fermi energy oscillations in two-dimensional semiconductors // *International Journal of Applied Science and Engineering*. 2022. Vol.19, Iss.2, pp. 2021123-1-2021123-8. <https://www.scopus.com/sourceid/21100822732>.

5. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Negmatov U.M., Sayidov N.A., Mirzaev J.I. Influence of a strong magnetic field on the temperature dependence of the two-dimensional combined density of states in InGaN/GaN quantum well heterostructures // Romanian Journal of Physics. 2023. Vol.68, Iss.5-6, pp.614-1-614-14. (<https://www.scopus.com/sourceid/11500153309>).
6. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Negmatov U.M., Sayidov N.A. Influence of a magnetic field and temperature on the oscillations of the combined density of states in two-dimensional semiconductor materials // Indian Journal of Physics. 2024. Vol.98, pp.189-197. (<https://www.scopus.com/sourceid/145208>).
7. Gulyamov G., Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A. Determination of the dependence of the two-dimensional combined density of states on external factors in quantum-dimensional heterostructures // Modern Physics Letters B. 2023. Vol.37, No.10, pp.2350015-1-2350015-14. (<https://www.scopus.com/sourceid/29055>).
8. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A., Negmatov U.M., Mashrapov A. Determination of the band gap of heterostructural materials with quantum wells at strong magnetic field and high temperature // AIP Conference Proceedings. 2023. Vol.2789, Iss.1, pp.040056-1-040056-7. (<https://www.scopus.com/sourceid/26917>).